

JAVIER FERNÁNDEZ AGUADO

Presidente de MindValue.

Twitter: @jferagu

El humor como lenitivo

// PARTE II

Las dictaduras tratan por todos los medios de liquidar la libertad de aquellos a quienes prometieron liberar. Con lamentable frecuencia, un tirano suele ser sucedido por otro quien, con una excusa ideológica alternativa, acaba comportándose igual o peor que el predecesor. Sucedió con los hermanos Castro

y Batista, y mucho antes con Lenin frente al zarismo. Sigo aquí recogiendo chanzas que reflejaban el pensamiento de quienes tenían la audacia de reflejar con chistes lo que sucedía.

El primero hace referencia a las hambrunas promovidas por las desastrosas políticas económicas de los comunistas:

- "¿Por qué se sabe que los alemanes orientales no descienden de los monos?"

- "Porque un mono no puede estar cuarenta años sin comer plátanos".

Mientras gobernaba Fidel a Cuba, en la década de los <90, un disidente escribe con aerosol en una pared: «MUERA F»

Con lamentable frecuencia, un tirano suele ser sucedido por otro quien, con una excusa ideológica alternativa, acaba comportándose igual o peor que el predecesor •

Durante décadas estuvo clarísimo: Pravda (verdad) no tiene Ivestzia (noticia) e Ivestzia no tiene Pravda ●

Aparece un policía y le interroga:

“¿Qué está escribiendo?”.

El disidente repregunta al policía:

“¿Cómo se escribe, Flinton o Clinton?”.

- “¿Hay algo más contradictorio y divertido que la democracia China?”.

- “Sí, la marina suiza”.

- “¿Cuál es el edificio más alto del mundo?”.

- “La Lubiánka, que aloja la KGB en Moscú, porque desde el mismo sótano se ve Siberia”.

Desaparecen los restos de Lenin del mausoleo. Encuentran un sobre en el que pone: Al Señor Juez. Se lo llevan y al abrirlo leen:

“Me he vuelto a Suiza a repensarlo todo”.

Unos arqueólogos franceses descubren un mausoleo en Egipto, pero ignoran su identidad. Solicitan

ayuda a unos del KGB que por allí pasan. Estos se comprometen a resolver el enigma, pero exigen a los franceses que se retiren durante tres días. A su regreso, salen los policías rusos agotados, con las gabardinas arrugadas, sin haber dormido...

- “¿A quién pertenecía la momia?”, preguntan los arqueólogos.

- “A Ramses V”, responden los del KGB.

- “¿Cómo han podido saberlo?”.

- “¡Lo confesó el muy sinvergüenza!”.

Llama por el interfono un directivo de la Unión Soviética a su subordinado:

“¡Venga, que le voy a hacer la auto-crítica!”.

Preguntan a un niño polaco sobre a quién debería disparar primero un patriota polaco, si a un comunista ruso o a un nazi alemán:

- “Sin duda, primero a los alemanes, porque primero ha sido siempre la obligación y luego el placer”.

Durante décadas estuvo clarísimo: *Pravda (verdad) no tiene Ivestzia (noticia) e Ivestzia no tiene Pravda.*

Miliutin, dirigente soviético, escribió en su diario tras un enfrentamiento con Lenin:

“Ilich declaró incluso que valdría la pena meter en la cárcel al Presidium y tenerlo a pan y agua una semana, pero debido a nuestra debilidad limitémonos a una reprimenda...; y aunque era posible tenernos a agua e, incluso, arrojarlos a ella, era pura utopía pretender tenernos a pan, ya que ni siquiera el comisariado de abastos del pueblo se podría permitir ese lujo”.

Un socialista, un capitalista y un comunista convocan una reunión. El socialista se incorpora tarde y se excusa:

- “Perdóneme llegué tarde porque me quedé esperando en la cola de entrega de salchichas”.

- “¿Que es una cola?”, cuestiona el capitalista.

- “¿Que son las salchichas?”, pregunta el comunista.]